

EKOLOGIK OG‘IR SHAROITDA USAYOTGAN OZUQA BERUVICHI TUT DARAXTI BARGIGA ELEKTRDA FAOLLASHTIRILGAN SUV BILAN ISHLOV BERISHNING QURTNING MAXSULDORLIGIGA TA’SIRI

Samatova Sayyora Usmanovna¹, Umirzoq To‘xtamuradovich Daniyarov²

¹ToshDAU “Ipakchilik va tutchilik” kafedrasida o‘qituvchisi,

²Ipakchilik va tutchilik kafedrasida professori. q.x.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942432>

***Annotatsiya.** Ekologik og‘ir sharoitda usayotgan ozuqa beruvichi tut daraxti bargiga elektrda faollashtirilgan suv bilan ishlov berilib ipak qurti parvarishlanganda, uning ozuqani iste‘mol qilish va o‘zlashtirish koeffitsientlari oshishi aniqlandi. Shu bilan birga katta yoshlarda iste‘mol qilish koeffitsienti 3,9 -5,596 ga, o‘zlashtirish koeffitsienti esa 3,1 ga ko‘paygan. Pillaning hosildorligi 16 foizgacha oshadi, ozuqaviy tarkibi va ipakchanligi ham yaxshilanadi.*

***Annotation.** It was found that when silkworms were reared on mulberry leaves, which are a source of nutrients and grow in harsh ecological conditions, their feed consumption and assimilation coefficients increased. At the same time, the consumption coefficient of adults increased by 3.9 -5.596, and the assimilation coefficient by 3.1. Cocoon productivity increases by up to 16 percent, and the nutritional content and silkiness also improve.*

Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat hayotining barcha sohalariga ta’sir ko‘rsatayotgan global muammolardan biriga aylandi. Haddan tashqari qurg‘oqchilik qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat va ish bilan bog‘liq muammolarga ta’sir ko‘rsatmoqda. Respublikamizda aholining 24,9 foizdan ortig‘i qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanadi. Atmosfera ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi, chiqindilar muammosi, iqlim o‘zgarishlari va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi kabi holatlar nafaqat atrofmuhitga, balki tirik organizmlarning hayotiy faoliyatiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. XXI asrda insoniyat taraqqiyoti texnologik yutuqlar bilan birga, ekologik muammolarning keskinlashuviga ham olib keldi. Sanoat korxonalarining ko‘payishi, transport vositalarining ortishi, qishloq xo‘jaligida kimyoviy vositalardan haddan tashqari foydalanish natijasida tabiiy muhitga katta zarar yetmoqda. Bu esa o‘z navbatida inson salomatligi, hayvonot va o‘simlik dunyosining barqaror rivojlanishiga ta’sir qilmoqda.

Yangi O‘zbekistonning hozirgi taraqqiyot bosqichida ekologiya va atrof-muhit masalasiga davlat siyosatining eng muhim ustuvor vazifalardan biri sifatida alohida e’tibor qaratilmoqda.

Biologik ob’ektlar unumdorligini oshirishning istilbolli usullaridan biri - ekologik toza bo‘lgan elektrofizik ta’sirlardir. Oxirgi o‘n yillikda o‘simlik va jonivor organizmlarini biologik rag‘batlantirish uchun elektrda faollashtirilgan suv ishlatilmoqda.

Ayniqsa, havoda har xil zararli chiqindilar ta’sirida o‘sayotgan o‘simliklar bunday faollashtirilgan suv bilan yuvib turilsa nafaqat ipak qurtlarining ozuqasi bo‘lgan tut barglari, balki sabzavot ekinlari insonlarga ham foydali bo‘lar edi.

Ilmiy izlanishlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, elektrda faollashtirilgan suvning ipak qurtiga foydali ta’siri aniqlangan. Buning uchun qurtlar faollashtirilgan suv bilan ishlov berilgan

tut bargida boqilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Tut bargining ozuqaviy sifatiga elektrda faollashtirilgan suvning ta‘sirini aniqlash maqsadida tadqiqotlar o‘tkazildi. Ipak qurtining tut bargini iste‘mol qilish va ozuqani o‘zlashtirish koeffitsientlari aniqlandi. Namunalarni tortish uchun analitik tarozi va ularni mutlaqo quruq holatga keltirish uchun maxsus quritgichlar qo‘llanildi. Tajribada qurtlar elektrda faollashtirilgan suv yordamida (RN 9...10 va Rh —400... — 700 mV) ishlov berilgan barg bilan ulardagi asosiy namlik qurigandan keyin boqildi, nazoratdagi qurtlar hech qanday ishlov berilmagan barg bilan boqildi. Ipak qurtining boqish agrotexnikasi barcha yoshlarida bir xil bo‘lgan. Tadqiqot natijalari 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tut ipak qurtini ekologik sharoitda usayotgan tut daraxti bargini elektrda faolashtirilgan suv bilan ishlov berib parvarishlaganda biologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri

№	Tut ipak qurtini boqish ko‘rsatkichlari	Variantlar		Farqi
		1-qiyoslovchi	2-tajriba	
1.	4-5 yoshlarni boqish muddati, soat	265	236	-29
2.	Qurtlarning hayotchanligi, %	85,2	92,15	+6,95
	O‘rtacha vazni, g.			
3.	Pilla	1,88±0,01	1,98±0,01	+0,1
4.	qobig‘i	0,41±0,01	0,45±0,01	+0,04
Pilla hosili, kg				
5.	1 g. qurtdan	3,831	4,23	+0,339
6.	1 quti qurtdan (19 gr)	72,1	80,17	+8,07
Ozuqaning iste‘mol koeffitsienti, %				
7.	4- yosh	45,3	49,2	3,9
8.	5-yosh	63,7	69,2	5,5
Ozuqaning o‘zlashtirish koeffitsienti, %				
9.	4- yosh	41,2	45,0	3,8
10.	5-yosh	48,3	51,4	3,1
11.	Pillaning ipakchanligi	22,39	22,50	+0,11

Ushbu keltirilgan jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, RN 9...10 va Rh —400.. - 700 mV bo‘lgan elektrda faollashtirilgan suvning rag‘batlantiruvchi ta‘siri to‘la tasdiqlandi:

4-5 yoshdagi qurtlik davri tajribada qiyoslovchiga qaraganda 31 soatga qisqargan, qurtlar hayotchanligi tajribada nazoratdagidan 7,75% ga oshib, pilla hosildorligi 1 g qurtdan va 1 qugi qurtdan (19 t) 0,577 va • 10,97 kg ga oshgan, bu esa nazorat bilan qiyoslaganda 15,37% o‘shishni anglatadi, pilla ipakchanligi xam nazoratga qaraganda 0, 11% kupaygan.

Biologik ob‘ektlar unumdorligini oshirishning istiqbolli usullaridan biri ekologik toza bo‘lgan elektrofizik ta‘sirlardir. Oxirgi o‘n yillikda o‘simlik va jonivor va hatto inson organizmlarini biologik rag‘batlantirish uchun elektrda faollashtirilgan suv ishlatilmoqda. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, elektrda faollashtirilgan suvning ipak qurtiga foydali ta‘siri

aniqlangan. Buning uchun tut ipak qurtlari faollashtirilgan suv bilan ishlov berilgan tut bargida boqilgan. Ushbu tadqiqotlarning natijalari 1-jadvalda berilgan.

2- jadval

Tut ipak qurtining mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga turli elektrda faollashtirilgan suvning ta’siri

Variantlar	Qurtlarning hayotchanligi, %	Pillaning o‘rtacha vazni	Pilla ning ipakchanligi	Pilla hosildorligi		Qiyoslovchi ga nisbatan 1 qutidan hosildorlikning oshishi, kg
		G.M±m	%	1gr. qurtdan	1 quti qurtdan	
Qiyoslovchi	84,25±1,7	1,88±0,02	22,39±0,2	3,71±0,3	71,27	-
pH3,Rh=+1000mB	72,0±2,0	1,81±0,02	21,8±0,1	3,8±0,2	73,25	+1,8
pH4,Rh=+700mB	82,2±1,9	1,91±0,02	21,4±0,1	3,99±0,1	75,0	+3,73
pH5,Rh=+400mB	89,35±1,4	1,98±0,02	21,66±0,3	3,77±0,3	71,68	+0,34
pH6,Rh=+150mB	89,29±1,7	1,81±0,01	22,26±0,2	3,828±0,2	72,73	+1,46
pH7,Rh=0 mB	89,5±1,3	1,84±0,01	22,88±0,2	3,88±0,4	73,73	+2,46
pH8,Rh=+100 mB	84,31±1,8	1,92±0,02	22,65±0,3	3,84±0,3	73,03	+1,76
pH9,Rh=+400 mB	91,45±1,2	1,99±0,01	22,61±0,2	4,31±0,1	81,89	+10,62
pH10, Rh=-700mB	92,56±1.5	1,96±0,01	22,30±0,1	4,237±0,2	81,64	+10,37

Ushbu yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, pillaning hosildorligi 16 foizgacha oshadi, ozuqaviy tarkibi va ipakchanligi ham yaxshilanadi.

Ozuqani iste’mol qilish va o‘zlashtirish koeffisientlari oshishi haqidagi ishchi gipoteza tasdiqlandi: 4-5 yoshlarda iste’mol qilish koeffisienti 3,9 va 5,596 ga, o‘zlashtirish koeffisienti esa va 3,1 ga ko‘paygan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17 yanvardagi « Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-4567-son qarori. – Toshkent, 2020. 1-6-b.
2. S.U.Samatova U.T.Daniyarov. Tut bargi nafas olish intensivligini atrof-muhitga, fasllarga, temperaturaga, namgarchilikka qarab o‘zgarishi. “Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari” mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konf.. 26-27, 2024.
3. S.U.Samatova U.T.Daniyarov. Surxondaryo viloyati ekologik sharoitining tut bargiga ta’siri. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. 5 (11/2) 2023 47b.
4. S.U. Samatova. Zaharli chiqindilar bilan ifloslangan sharoitda o‘sayotgan o‘simliklarda fforli birikmalarning to‘planishi. "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida "Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, genetik va seleksiya yutuqlaridan samarali foydalanish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 35-38, 2025.

5. Umarov Sh.R., Bekkamov Ch.I., Qurbanov I. “Pillachilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimi va tarmoq ozuqa bazasini ko‘paytirish istiqbollari”. O‘zbekiston yoshlari: agrar soham rivojida mening hissam” mavzusidagi yosh olimlarning masofaviy III-Respublika Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (2020-yil 15-may). – Toshkent, 2020 y.